

A IMPORTANCIA DA AUDITORIA FINANCEIRA INTERNA

[Ciências Exatas e da Terra, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 13/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10652661

Klaus Alcantara Queiroz¹

A auditoria pode ser definida como uma análise metódica das operações realizadas por uma empresa ou setor específico, visando confirmar se as práticas adotadas correspondem às normas estabelecidas.

É uma revisão das demonstrações financeiras, sistema financeiro, registros, transações e operações das empresas, realizada por profissional contador que busca demonstrar se há fidelidade dos registros e credibilidade aos dados apresentados, além de disponibilizar soluções através da emissão de relatórios técnicos.²

A prática de auditoria é direcionada a todos os segmentos do mercado e a todos os departamentos da empresa, pois seu propósito é analisar a qualidade dos serviços prestados e identificar possíveis falhas no sistema de controle interno e financeiro. Além disso, busca-se fornecer recomendações para aprimorar tais sistemas, a fim de evitar problemas com as leis que regulam a economia do país.

Auditoria Interna ou Operacional: Conduzida por profissionais com vínculo empregatício, com o objetivo de realizar um trabalho mais voltado para o controle e assessoria das empresas em que atuam.

Auditoria Contábil Independente: Executada por auditores independentes, sem relação de emprego, que se concentram na análise das demonstrações financeiras e registros contábeis, emitindo um parecer fundamentado em requisitos legais.

O objetivo principal é destacar a importância da auditoria interna como um recurso essencial para o controle administrativo em uma empresa que regula atividades econômicas. Ao enfatizar a relevância da auditoria interna na prevenção e correção de questões administrativas e financeiras, essa pesquisa visa contribuir com os gestores interessados em aprimorar a organização empresarial. Além disso, busca-se demonstrar que os empresários podem utilizar essa ferramenta de controle contábil e operacional para evitar fraudes e erros. Também tem o propósito de auxiliar os gestores da empresa na melhoria dos negócios, fornecendo o suporte necessário para o desenvolvimento produtivo de toda a organização.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

³A empresa, com as novas mudanças nas tendências administrativas, tem por necessidade enfatizar o cumprimento de normas e procedimentos internos, buscando o melhor desempenho possível dos seus diversos setores. Entretanto, tais procedimentos devem ter um acompanhamento competente, no sentido de verificar se estes estão sendo efetuados pelos empregados da empresa.

O objetivo geral da auditoria pode ser descrito, em linhas gerais, como o processo pelo qual o auditor se certifica da veracidade das demonstrações financeiras preparadas pela companhia auditada. Em seu exame, o auditor, por um lado utiliza os critérios e procedimentos que lhe traduzem provas que assegurem a efetividade dos valores apostos nas

demonstrações financeiras e, por outro lado, cerca-se dos procedimentos que lhes permitem assegurar a existência de valores ou fatos não constantes das demonstrações financeiras que sejam necessários para o seu bom entendimento.⁴

AUDITORIA INTERNA

Consiste em uma abordagem de trabalho direcionada à apreciação das atividades administrativas, sustentada no exame dos processos operacionais.

É um sistema de controle contábil que acompanha e estuda os erros e fraudes através de técnicas de revisão constante de processos e acontecimentos.⁵

A auditoria interna objetiva⁶ :

- Examinar a integridade e fidedignidade das informações financeiras e operacionais, e os meios utilizados para aferir, localizar, classificar e comunicar essas informações;
- Examinar os sistemas estabelecidos, para certificar a observância às políticas, planos, leis e regulamentos;
- Examinar os meios usados para a proteção dos ativos, se necessário comprovar sua existência real;
- Verificar se os recursos são empregados de maneira eficiente e econômica;
- Examinar operações e programas e verificar se os resultados são compatíveis com os planos e se estas operações e esses programas são executados de acordo com o que foi planejado;
- Comunicar o resultado do trabalho de auditoria e certificar que foram tomadas as providências necessárias a respeito de suas descobertas.

A auditoria interna tem como função auxiliar o setor de contabilidade a obter uma visão integrada de todo o processo de gestão e constatar

deficiências resultantes de erros, falhas ou fraudes cometidas ao longo de um período estipulado ou de forma contínua durante os processos contábeis realizados.⁷

REGULAMENTAÇÃO

É regulamentada por um conjunto de normas técnicas e éticas estabelecidas principalmente pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Essas normas são conhecidas como Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs), e elas se alinham em grande medida com as práticas e padrões internacionais de auditoria. As NBCs relevantes para os auditores financeiros incluem:

- 1. NBC TA – Normas Técnicas de Auditoria Independente de Informação Contábil**
Histórica: *Essas normas são equivalentes às Normas Internacionais de Auditoria (International Standards on Auditing – ISAs) e cobrem todos os aspectos do processo de auditoria, desde o planejamento até a execução e a elaboração de relatórios.*
- 2. NBC TG – Normas Técnicas Gerais sobre Contabilidade:** *Apesar de não serem específicas para auditoria, estas normas estabelecem o framework contábil a ser seguido pelas empresas brasileiras, o que é fundamental para a realização de auditorias financeiras.*
- 3. NBC PA – Normas Profissionais de Auditor Independente:** *Estas normas focam nos princípios éticos e na conduta profissional dos auditores, incluindo independência,*

competência profissional, sigilo, e comportamento ético.

4. **NBC PI – Normas Técnicas de Auditoria Independente de Informação Contábil Histórica que não envolvem a Auditoria de Demonstrações Contábeis:** *Regulamentam procedimentos específicos de auditoria, como revisões limitadas e outros serviços de asseguuração que não se qualificam como auditorias completas de demonstrações financeiras.*
5. **NBC PP – Normas sobre os Serviços Profissionais de Perícia:** *Embora focadas em perícia, estas normas também podem ser relevantes para auditores financeiros quando envolvidos em trabalhos de natureza pericial.*
6. **NBC PO – Normas sobre Organização Contábil:** *Incluem diretrizes para a organização de escritórios de contabilidade e práticas profissionais, relevantes para auditores e contadores no exercício de suas funções.*
7. **Código de Ética Profissional do Contador (CEPC):** *Estabelece os princípios éticos que devem guiar a conduta dos profissionais de contabilidade e auditoria no Brasil, incluindo questões de integridade, objetividade, competência e sigilo profissional.*

Além das NBCs emitidas pelo CFC, os auditores financeiros no Brasil também devem observar as regulamentações e normas emitidas por

outros órgãos reguladores, como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), especialmente quando se trata de auditorias de empresas de capital aberto. A CVM emite instruções normativas que podem afetar diretamente a prática da auditoria financeira, como as normas sobre a elaboração e divulgação de demonstrações financeiras.

Essas normas visam assegurar a qualidade e a confiabilidade dos trabalhos de auditoria financeira no Brasil, promovendo a transparência e a confiança no mercado financeiro e nos relatórios contábeis das empresas.

CONTROLE FINANCEIRO NAS EMPRESAS

O controle representa um conjunto de procedimentos implementados pela empresa para proteger seu patrimônio, assegurando a precisão dos registros contábeis e, conseqüentemente, promovendo a eficiência nas operações.

É a observação das informações colhidas sobre as receitas e as despesas de uma organização, durante um tempo determinado, com o objetivo de auxiliar ao gestor nas tomadas de decisões referentes às atividades operacionais, de investimento e de financiamento.⁷

Um sistema de auditoria interna de controle financeiro é relevante para a gestão empresarial. Através deste controle, que os gestores empresariais poderão examinar os ativos, adquirindo informações confiáveis, que irão contribuir no procedimento de execução das operações financeiras, com o intuito de facilitar na tomada de decisão.⁸

CONCLUSÃO

A importância do auditor financeiro nas organizações e no mercado financeiro é multifacetada e crucial para a sustentabilidade e confiança nas operações empresariais. Abaixo, destaco os principais aspectos que sublinham a relevância do papel do auditor financeiro:

1. Asseguração da Confiabilidade das

Informações Financeiras: Auditores financeiros examinam as demonstrações financeiras de uma organização para assegurar que elas representam, de maneira justa e precisa, a posição financeira da empresa. Isso ajuda os investidores, credores e outras partes interessadas a tomar decisões informadas baseadas em informações confiáveis.

2. Promoção da Transparência e da Confiança:

Ao verificar a exatidão dos registros financeiros e a aderência às normas contábeis, os auditores financeiros promovem a transparência e constroem confiança entre a empresa e seus stakeholders, incluindo acionistas, clientes e o público em geral.

3. Cumprimento de Requisitos Legais e

Regulamentares: Em muitas jurisdições, a auditoria financeira é uma exigência legal para empresas públicas e certos tipos de empresas privadas. Auditores financeiros ajudam as organizações a cumprirem com essas obrigações, evitando penalidades legais e danos à reputação.

4. Identificação de Riscos e Fraudes: Uma parte importante do trabalho do auditor financeiro é identificar riscos financeiros, operacionais e de compliance, bem como possíveis fraudes dentro da organização. Isso permite que a

empresa tome medidas corretivas e preventivas para mitigar esses riscos.

- 5. Melhoria da Eficiência Operacional:** *Audidores financeiros frequentemente recomendam melhorias nos processos e controles internos, com base em suas descobertas. Isso pode levar a operações mais eficientes, redução de desperdícios e melhor gestão de recursos.*
- 6. Fortalecimento da Governança Corporativa:** *A auditoria financeira desempenha um papel vital no fortalecimento da governança corporativa, ao assegurar que os diretores e a gestão estejam cumprindo com suas responsabilidades fiduciárias e operacionais de maneira efetiva.*
- 7. Suporte à Tomada de Decisão Estratégica:** *As descobertas e recomendações de um auditor financeiro podem fornecer insights valiosos para a tomada de decisão estratégica, ajudando a direcionar a alocação de recursos e a formulação de estratégias de negócios.*
- 8. Facilitação do Acesso a Financiamentos:** *A confiança gerada por auditorias financeiras independentes pode facilitar o acesso da empresa a financiamentos, uma vez que credores e investidores tendem a ver com bons olhos empresas que passam por auditorias regulares.*

Em suma, o auditor financeiro é fundamental não apenas para validar a integridade das informações financeiras, mas também para apoiar a gestão eficaz, promover a confiança do mercado e contribuir para um ambiente empresarial saudável e transparente.

²Franco; Marra (2007)

³Vinagre (2004)

⁴Crepaldi, (2012, p.4)

⁵Crepaldi (2007, p.125)

⁶Euzébio; Barbosa (2006, p.04)

⁷Rosa (2012)

⁸Ramos (2010)

⁹Crepaldi (2004)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, M.C. **Auditoria:** Curso moderno e completo. 6. Ed.5. reimp. São Paulo: Atlas, 2007.

ARAÚJO, I. P. S.; ARRUDA, D.C.; BARRETO, P. H. T. **Auditoria Contábil.** Enfoque teórico, prático e normativo. São Pulo: Editora Saraiva,2008.

AUDIBRA. Instituto dos Auditores do Brasil. **Código de Ética do Auditor interno.** <[http://www.conab.gov.br/código de ética.pdf](http://www.conab.gov.br/código%20de%20ética.pdf)>.

Normas Internacional de auditoria interna. Brasília-DF: SFCI/CGU, 2011.

CARNEIRO, Sílvia Eunice da Silva Martins. **Quais os atributos que um auditor interno deve ter.** 2013. Disponível em:

<http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/1840/1/DM_SilviaCarneiro_2013.pdf>.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. **A Resolução CFC nº 1.329/11.** Altera a sigla e a numeração desta Norma de NBC P para NBC PI 01. Brasília-DF: Conselho Federal de Contabilidade, 2011.

CREPALDI, Silvio Aparecido. **Auditoria contábil teoria e prática.** Ed. São Paulo: Atlas. 2004.

CREPALDI, Silvio Aparecido. **Auditoria Contábil.** 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2007.

CREPALDI, Silvio Aparecido. **Auditoria Contábil – Teoria e Prática.** 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.

EUZÉBIO, L.; BARBOSA, R. J. A importância da auditoria interna nas empresas e informações precisas, **Revista Científica Eletrônica de Administração**, a. VI. N. 10, Jun. 2006. <www.revista.inf.br>. Acesso em 18 de mai. 2017.

FRANCO, Hilário, MARRA, Ernesto. **Auditoria contábil.** 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

RAMOS, Marina Cabral. **Estudo do controle interno na área financeira de um posto de combustíveis.** Florianópolis-SC: UFSC, 2010. Disponível em: <<http://tcc.bu.ufsc.br/Contabeis283646.pdf>>.

ROSA, M. V. **Auditoria Interna Contábil:** o ápice da pirâmide do controle interno da organização. Artigo. 2012. Disponível em: <<http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos>>. Acesso em 18 de mai. de 2017.

VINAGRE, M.F.M. **A importância da evidência em auditoria.** 2004. <<http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf.pdf>>.

¹Klaus de Alcantara Queiroz é um profissional altamente experiente e qualificado, com mais de 15 anos de expertise em consultoria de turismo, hospitalidade e marketing, além de uma sólida formação acadêmica. Possui um bacharelado em Administração de Empresas pelo IPESU Instituto Pernambucano de Ensino Superior e uma especialização em MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.

Sua trajetória profissional teve início como Escriturário na agência comercial do Bradesco S/A, onde desempenhou várias funções, incluindo operador da rede e auxílio aos caixas. Com o tempo, progrediu para cargos de maior responsabilidade, como Chefe de Serviço no Departamento Internacional e Câmbio do Bradesco S/A em Recife, onde era encarregado de questões relacionadas à exportação, importação e câmbio financeiro.

Com uma vasta experiência de 10 anos na mesa de câmbio do Bradesco em Recife, incluindo 4 anos como chefe da mesa, Klaus de Alcantara Queiroz possui um profundo conhecimento em cotações de moeda estrangeira, negociações cambiais e gestão de riscos financeiros.

Ao longo de sua carreira, demonstrou um alto nível de dedicação, comprometimento e capacidade de liderança, sendo reconhecido por sua habilidade em transformar teoria em prática e por sua contribuição significativa para o setor financeiro e de negócios internacionais. Com sua vasta experiência e competência comprovada, Klaus de Alcantara Queiroz é um profissional altamente valorizado e capaz de enfrentar desafios complexos com confiança e eficácia.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil